

Др Тамара Ђурђић-Милошевић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу,
Република Србија

UDK: 347.67
347.65/.68

DOI: 10.5281/zenodo.19599701

СУПСТИТУТИ ТЕСТАМЕНТА И ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ НАСЛЕДНОГ ПРАВА

У савременим правним системима, приликом располагања имовином за случај смрти, све већу улогу добијају механизми који функционално замењују тестамент, као што су животно осигурање, пензиони фондови, трастови, фондације и слични инструменти. У Сједињеним Америчким Државама они су препознати као „супститути тестаментa“ (*will-substitutes*) и постали су предмет интересовања англоамеричке правне доктрине. За разлику од англосаксонског права, у континенталним системима ови механизми нису предмет опсежнијих правних анализа, иако је њихова заступљеност очигледна (као што је случај са уговором о наслеђивању, поклоном за случај смрти, постмортем мандатом и другим облицима располагања имовином). Кроз ове форме имовинског располагања доводи се у питање улога тестаментa као традиционалног инструмента планирања наслеђивања. Феномен супститута завештања истовремено отвара и друга питања, као што су разграничење између располагања имовином за живота и за случај смрти, као и питање заштите интереса трећих лица, укључујући повериоце, чланове породице и издржавана лица. Због тога је неопходно да се укаже на теоријске и практичне импликације супститута тестаментa, нарочито у контексту осигурања кохерентности наследно-правних система.

Кључне речи: тестамент, супститути тестаментa, располагања *inter vivos* и *mortis causa*, границе наследног права.

*tdjurdjic@gmail.com

Tamara Đurđić-Milošević, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Kragujevac,
Republic of Serbia

Will-substitutes and the Challenges of Modern Succession Law

In contemporary legal systems, the disposition of property upon death is increasingly governed by mechanisms that functionally replace the will, such as life insurance, pension funds, trusts, foundations, and similar instruments which are gaining increasing importance. In the United States, they have been recognized as “will-substitutes” and have become the subject of interest in Anglo-American legal doctrine. Unlike Anglo-American law, in European-continental systems, these mechanisms have not been the focus of extensive legal analysis although their presence is evident (as in the case of succession agreements, *mortis causa* gifts, post-mortem mandates, and other forms of property disposition). Through these forms of asset transfer, the role of the will as the traditional instrument of succession planning has been put into question. The phenomenon of will-substitutes simultaneously raises further issues, such as the distinction between lifetime dispositions and *mortis causa* dispositions, as well as the question of protecting the interests of third parties, including creditors, family members, and dependents. For this reason, it is necessary to highlight the theoretical and practical implications of will-substitutes, particularly in the context of ensuring the coherence of succession legal systems.

Keywords: last will, will-substitutes, *inter vivos* and *mortis causa* dispositions, succession law boundaries.